

MIJLOACE JURIDICE DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR ÎN DOMENIUL MEDICAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

LEGAL MEANS OF CONSUMER PROTECTION IN THE MEDICAL FIELD IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

POSTOLACHI Andrei,
doctorand, USM

CZU: [342.734:366.5:61](478)

DOI: 10.5281/zenodo.6640784

Summary

Starting from the constitutional obligations of the state of the Republic of Moldova towards the citizens, where in accordance with art. 36 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Moldova, the right to health care is guaranteed, in this article will be addressed the legal means of consumer protection in the medical field in the Republic of Moldova and some countries in the European Union. In this context, the ways of solving the patient's claims submitted to a medical service provided and the role of the competent institutions with consumer protection functions in ensuring the observance of the patient's rights will be examined.

Keywords: consumer protection, patient rights, medical services, medical act.

Introducere

Societatea umana constituită în respectivul stat ridică la valori constituționale demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, realizarea cărora asigură libera dezvoltare a personalității umane, iar respectarea și ocrotirea persoanei, conform art. 16 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova „constituie o îndatorire primordială a statului”[1]. Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetățenii în calitate de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, informării lor complete despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori [2].

O politică eficientă de protecție a consumatorilor garantează că piața unică poate funcționa adecvat și eficient. Scopul său este să garanteze drepturile consumatorilor în relația cu comerțanții și să ofere protecție suplimentară pentru consumatorii vulnerabili. Normele de protecție a consumatorilor au potențialul de a îmbunătăți rezultatele de pe piață pentru întreaga economie. Ele fac ca piețele să fie mai echitabile și, prin îmbunătățirea calității informațiilor furnizate consumatorilor, pot duce la rezultate mai bune în materie de mediu și piață socială. Capacitarea consumatorilor și protejarea eficientă a siguranței și a intereselor lor economice au devenit obiective esențiale ale politicii UE [3]. În conformitate cu art. 36, alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, dreptul la ocrotirea sănătății

este garantat. Drepturile și libertățile omului cu multitudinile lor ramificații și implicații teoretice și, îndeosebi, practica, reprezintă un domeniu important în preocupările fiecărui stat, precum și ale comunității umane internaționale. Statul de drept cere o ordine de drept în care locul suprem îl ocupă Constituția, existând obligația tuturor organelor de stat să se supună legii. În cadrul acestei ordini de drept, legalitatea cu respectarea normelor juridice, a principiilor și a procedurilor prevăzute de lege se întemeiază pe legitimitate, pe respectul drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor la nivelul standartelor internaționale, iar în conformitate cu art. 24 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova „Statul garantează dreptul fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică [4, p.226]. Drepturile pacientului sunt drepturi derivate din drepturile fundamentale ale omului la viață și sănătate, care includ drepturi sociale ce țin de accesibilitate, echitate și calitate în obținerea asistenței medicale, precum și drepturi individuale ce țin de respectarea pacientului ca ființă umană, a demnității și integrității lui, realizate în cadrul utilizării serviciilor de sănătate. Pacientul are dreptul la despăgubire a daunelor aduse sănătății [5].

Abordări teoretice și practice cu privire la protecția consumatorilor în Republica Moldova

În urma reformei administrației publice din anul 2017 ce a vizat crearea și altor autorități abilitate cu funcții de protecția consumatorilor pe lângă Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, protecția consumatorului în domeniul produselor, farmaceutice și parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituțiile farmaceutice și medicale, precum și al altor produse și servicii, puse la dispoziția consumatorului de întreprinderile și instituțiile farmaceutice și medicale este exercitată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică [6]. Sarcinile primordiale ale autorității abilitate cu funcții de protecția consumatorilor sunt orientate spre: scăderea riscului de apariție a produselor și serviciilor periculoase pe piață, creșterea capacității decizionale a consumatorului prin educarea și informarea acestuia, apărarea drepturilor fundamentale și intereselor economice ale consumatorului, promovarea bunelor practici comerciale în raport cu consumatorii [7]. Pacientul este consumator de produse farmaceutice, parafarmaceutice, dispozitive medicale și servicii medicale, iar în cazul în care acestea sunt de calitate necorespunzătoare, consumatorul are dreptul la protecție de către stat împotriva riscului de a achiziționa un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viața, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile și interesele legitime.

Consumatorul are dreptul la atacare, pe cale extrajudiciară și judiciară, a acțiunilor lucrătorilor medicali și ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum și a funcționarilor responsabili de garantarea asistenței medicale și a serviciilor aferente în volumul prevăzut de legislație. Revendicările consumatorilor de regulă sunt remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, ser-

viciului ori reducerea corespunzătoare a prețului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător, unde rolul autorității abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor, este de a media între consumator și prestator/vânzător un litigiu ce poate ajunge în instanța de judecată. Pretențiile pacientului pe lângă faptul că pot fi orientate spre încălcări din partea vânzătorului/prestatorului a cerințelor legale de plasare pe piață a produselor sau a serviciilor, de asemenea pot fi invocate pretenții asupra calității actului medical.

În conformitate cu art.28 alin.(1) lit. a) din Legea 105/2003 privind protecția consumatorilor, protecția vieții și sănătății consumatorilor este exercitată de către Ministerul Sănătății. În cadrul Ministerului Sănătății sunt comisii de specialitate în varii domenii ale medicinei spre exemplu: stomatologie, pediatrie, oftalmologie etc., unde specialiștii care sunt membri ai comisiilor de specialitate participă la examinarea petițiilor adresate din partea cetățenilor, ce vizează actul medical. În Republica Moldova nu există un sistem de raportare a greșelilor medicale, iar doctorii au declarat că au rezerve față de persoanele care analizează acum greșelile în cadrul instituțiilor medicale sau în cadrul comisiilor la Ministerul Sănătății. Au fost raportate și cazuri de conflicte de interese, de exemplu un specialist al ministerului pentru o anumită specialitate este și șef de catedră sau clinică în același timp. Locul comisiilor de specialitate ar trebui luat de o nouă structură care va analiza cazurile de malpraxis, iar această structură poate fi Colegiul Medicilor, cu toate componentele sale [8].

Abordări teoretice și practice cu privire la protecția consumatorilor în Uniunea Europeană

Esența sistemului în lipsa greșelii este asigurarea unei proceduri mult mai simple, pentru ca pacientul să poată beneficia de despăgubiri. Sistemul în lipsa greșelii (no-fault sistem) a fost inițiat în Suedia în anul 1975 și apoi extins în restul țărilor scandinave. Acesta funcționează într-un cadru extrajudiciar, adică nu se ajunge la instanța de judecată. O autoritate în domeniul responsabilității medicale, ce acționează separat de asociațiile medicilor, evaluează reclamațiile pacienților și ia o decizie. Procesul prevede realizarea unei anchete medicale de către un medic desemnat din specialitatea respectivă. Acest sistem este structurat în așa fel încât nu este necesară probarea greșelii, ci se trece direct la compensații fără a fi relevant cine, de ce și cum a greșit, respectiv nu este necesară efectuarea unei expertize medico-legale. Totuși, în cadrul acestui sistem se face o singură probă – dacă o procedură diferită ar fi putut fi aplicată și dacă aceasta nu ar fi condus la prejudiciul produs.

Despăgubirile pacienților au la bază un cadru dublu de obținere a despăgubirilor. Primul este cadrul guvernamental, oferit de stat prin „Fondul de asigurare a pacienților” și Consiliul de Responsabilitate Medicală, care este la rândul său un organism guvernamental. Al doilea se referă la cadrul stabilit de Legea despăgubirilor pacientului, explică într-o lucrare de-a sa conferențiarul universitar

din România George Cristian Curca. În Olanda există comisii de arbitraj pe lângă spitale, iar în Marea Britanie, din 2005 funcționează Litigation Authority, care are rolul de a soluționa conflictele pe calea medierii. În Franța există un sistem care oferă prejudicii numai dacă acestea n-au produs dizabilități mai mari de 24 la sută. Astfel, unele leziuni sunt despăgubite indiferent de greșeală. Această abordare are la bază principiul solidarității. În faza inițială a procedurii pacientul se adresează unei comisii regionale de conciliere și compensare care evaluează prejudiciul cu ajutorul unor experți, verifică dacă leziunea reclamată se încadrează pentru despăgubirea în principiul solidarității, unde este necesară stabilirea unei greșeli. Dacă leziunea intră în această categorie, atunci se decide compensarea integrală a leziunii, dacă aceasta nu este eligibilă atunci, societatea de asigurări sau unitatea sanitară se angajează să prezinte pacientului o propunere de despăgubire. În țările scandinave se pleacă de la premisa că soluția pentru rezolvarea cazurilor de malpraxis și creșterea calității sistemului este de a nu blama medicii. În aceste țări regula este de a despăgubi numai pentru acele leziuni care ar fi putut fi evitate de un specialist experimentat. În țările scandinave mai puțin de 1% dintre plângeri sunt rezolvate în curțile de justiție. Plângerea adresată de către pacient ajunge la o comisie destinată analizării și soluționării acestor cazuri, care analizează plângerea, apreciază dacă prejudiciul ar fi putut fi evitat de un specialist experimentat și stabilește o compensație. Dacă pacientul nu este mulțumit se poate adresa unei instanțe superioare (Patients Injury Board of Appeal). Ambele instanțe își desfășoară activitatea în mod gratuit pentru pacienți. Desigur, pacientul se poate adresa și curții de justiție, dar aceasta presupune o serie de costuri și un risc economic semnificativ. Din aceste motive, circa 99% dintre plângerile de malpraxis în Suedia, Finlanda și Danemarca sunt rezolvate prin proceduri administrative [9].

Concluzii

Cadrul normativ actual privind protecția consumatorilor trebuie extins cu reglementări legislative, ce vizează protecția consumatorilor și modalitatea de despăgubire a pacientului în domeniul medical, or Legea 105/2003 privind protecția consumatorilor înglobează în sine domeniile de competență al autorităților abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor în varii domenii, (protecția consumatorilor în domeniul medical, alimentară, în domeniul transportului interurban și internațional, în domeniul securității industriale și construcțiilor, în domeniul telecomunicațiilor, în domeniul asigurărilor, în domeniul serviciilor bancare, în domeniul energetic etc). Aplicarea legii 105/2003 privind protecția consumatorilor nu poate prin prevederile generale actuale să reglementeze atâtea domenii variate, iar extinderea cadrului normativ în domeniul protecției consumatorilor rămâne a fi o necesitate stringentă. Soluționarea pe cale extrajudiciară a pretențiilor pacienților ce vizează încălcarea drepturilor fundamentale în calitate de consumatori rămâne a fi o sarcină importantă al autorității abilitate cu funcții de protecția consumatorilor (Agenția Națională pentru Sănătate Publică), întrucât este o cale

mai simplă pentru consumatori, având în vedere că apararea drepturilor pe cale judiciară implică cheltuieli suplimentare și timp, iar serviciile juridice calificate raportat la salariile și pensiile cetățenilor Republicii Moldova sunt mult prea costisitoare. În Republica Moldova nu există o autoritate guvernamentală care să achite despăgubiri pacientului, care în urma unui serviciu medical a fost prejudiciat. Crearea unui fond bugetar pentru pacienții care au suferit prejudicii în sistemul medical din țara noastră rămâne a fi o necesitate. Din punctul meu de vedere, este necesar ca statul să protejeze cetățeanul care a fost prejudiciat de către sistemul de sănătate prin achitarea despăgubirilor, în cazul în care s-au constatat deficiențe în serviciul medical inclusiv prin actul medical. Cadrul normativ al Republicii Moldova, nu reglementează despăgubirea pacientului pe cale extrajudiciară de către autorități guvernamentale, așa cum întâlnim în țări din Uniunea Europeană ca Franța, Olanda, Țările Scandinave etc., de-asemena nu este reglementată procedura de evaluare a actului medical de către un comitet medical abilitat și alți experți din cadrul autorităților administrației publice. În acest context, prin evaluarea actului medical de către un grup de experți se va putea constata prejudiciul asupra sănătății pacientului survenit în urma actului medical realizat în cadrul sistemului de sănătate de către prestatorul de servicii de sănătate. O comisie medicală independentă ar putea constata dacă au fost respectate protocoalele clinice naționale, standardizate și instituționale la înfăptuirea actului medical, s-au dacă s-au comis erori medicale din imprudență, neglijență sau lipsă de profesionalism. Expertiza efectuată ar putea fi o probă utilă într-un proces judiciar ce ar prevedea o hotărâre judecătorească echitabilă între pacient și prestatorul de servicii medicale.

Referințe bibliografice:

1. Constituția Republicii Moldova. Adoptată la 29.07.1994. În vigoare din 27 august 1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 1 din 12.08.1994
2. Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 din 21/08/1992 privind protecția consumatorilor. Versiune actualizată la data de 27/12/2008. În: *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007
3. Politica de protecție a consumatorilor: principii și instrumente. [citată 20.12.2021]. Disponibil: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/46/politica-de-protectie-a-consumatorilor-principii-si-instrumente>
4. Arseni Al. Drept Constituțional și Instituții Politice. Tratat-Ed. a 3-a actualizată și restructurată, Chișinău : CEP USM, 2021, vol. I
5. Legea Nr. 263 din 27-10-2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 176-181 art. 867
6. Legea Nr. 105 din 13-03-2003 privind protecția consumatorilor. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 27-06-2003, nr. 126-131, art. 507

7. Hotărârea Guvernului Nr. 560 din 24-07-2013 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecției consumatorilor pentru anii 2013-2020, anexa nr. 2. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* 26-07-2013, nr. 161-166, art. 654
8. Malpraxisul în Republica Moldova. [citat 06.12.2021]. Disponibil: <http://sanatateinfo.md/News/Item/7149>
9. Sisteme folosite în lume pentru stabilirea malpraxisului. [citat 16.12.2021]. Disponibil : <http://www.e-sanatate.md/News/3017/campanie-sisteme-folosite-in-lume-pentru-stabilirea-malpraxisului-ce-inseamna-sistemul-in-lipsa-greselii-si-cum-isi-recupereaza-pacientii-despagubirile>